

Первые находки ксилофильных миксомицетов заповедника Медоборы Морозова И.И.

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина,
кафедра микологии и фитоиммунологии
irina_myxo@mail.ru

Изучение биоразнообразия является одной из первостепенных задач современной флористики. Особого внимания исследователей заслуживает биота природных резерватов. Необходимым этапом инвентаризации микобиоты природоохраняемых объектов является выявление видового богатства миксомицетов.

Видовой состав миксомицетов в различных регионах Украины изучен в неодинаковой степени. В то время как для отдельных регионов Левобережья и Крыма известно более 100 видов слизевиков, биота миксомицетов Западной Лесостепи насчитывает, по литературным данным, лишь 20 видов (Borshchow, 1868; Ячевский, 1907; Целле, 1925; Підопличко, 1932).

Одним из объектов природно-заповедного фонда Западной Лесостепи является природный заповедник «Медоборы» (Гримайловский район Тернопольской области). Для данной территории зональным типом растительности являются темные широколиственные леса, среди которых преобладают дубово-грабовые (92 %), и значительно меньшую площадь занимают буковые (8 %) леса.

В конце апреля 2007 года автором были проведены полевые сборы плодовых тел миксомицетов на территории «Медобор». В результате исследования было выявлено 16 видов слизевиков, принадлежащих к 9 родам, 6 семействам, 5 порядкам. Все виды являются новыми для заповедника, 11 видов (отмечены звездочкой *) – новыми для Западной Лесостепи.

Ceratiomyxa fruticulosa (O. F. Müll.) T. Macbr., *Lycogala terrestre* Fr., *Lycogala epidendrum* (L.) Fr., *Physarum globuliferum* Fr., *Stemonitopsis typhina* (F. H. Wigg.) Nann.-Bremek., *S. hyperopta* (Meyl.) Nann.-Bremek., *Arcyria affinis* Rostaf., *A. obvelata* (Oeder) Onsberg, *A. minuta* Buchet, *Hemitrichia calyculata*. (Speg.) M.L.Farr, *Hemitrichia clavata* (Pers.) Rostaf., *Metatrachia vesparia* (Batsch) Nann.-Bremek., *M. horrida* Ing, *Trichia favoginea* (Batsch) Pers., *T. scabra* Rostaf., *Perichaena corticalis* (Batsch) Rostaf.

подавляющее большинство видов было найдено на мертвой древесине, и только 1 вид – *Perichaena corticalis* – на коре валежного ствола *Betula pendula*. Миксомицеты, использующие в качестве субстрата разлагающуюся древесину, объединяют в группу ксилофильных. В таксономическом спектре ксилофильных миксомицетов, обнаруженных на территории заповедника, заметно лидирует порядок Trichiales (60%), за ним следуют Stemonitales и Liceales – по 13,3%. Большинство выявленных ксилофильных миксомицетов, за исключением двух видов (*Hemitrichia clavata* и *Metatrachia vesparia*), было обнаружено на древесине лиственных пород, что связано с гораздо большей долей данных пород в древостое леса. Доминирование порядков Trichiales и Stemonitales на древесине лиственных деревьев отмечено также для Левобережной Украины (Леонтьев, 2006).

В настоящий момент проводится работа по дальнейшей инвентаризации биоты миксомицетов природного заповедника «Медоборы».

The investigation of myxomycetes has been carried out on the territory of “Medobory” natural reserve (Ternopil region, Ukraine). Sixteen species of myxomycetes were identified. All species are new for the natural reserve, and thirteen are new for the West Forest-steppe. Almost all of the species detected, with the exception of *Perichaena corticalis*, have been found on decaying wood. Orders Trichiales and Stemonitales prevailed on the dead wood of deciduous trees. This fact agrees with data obtained from Left-bank Ukraine.

Морозова И.И. Первые находки ксилофильных миксомицетов заповедника Медоборы III Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "Молодь і поступ біології". Львів, 23-27 квітня 2007 р. – Львів, 2007.